

шевой режим почвы и химический состав зерна гибридов кукурузы / П.А. Чекмарев, В.Н. Фомин, С.Л. Турнин // Земледелие. – 2017. – №8. – С. 14-14.

4. Багринцева, В.Н., Ивашенко, И.Н., Никитин, С.В., Черкасова, М.А. Сравнение эффектов от разных удобрений на гибридах кукурузы (*Zea mays L.*) в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края / В.Н. Багринцева, И.Н. Ивашенко, С.В. Никитин, Черкасова М.А. // Проблемы агрохимии и экологии. – 2019. – №3. – С.15-19.

УДК 631.874:551.50

DOI 10.5281/zenodo.20382191

**ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО ПОСЕВА
НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
В ПОЧВЕ ЧЕРНОЗЕМ ЮЖНЫЙ
INFLUENCE OF DIRECT SEEDING TECHNOLOGY
ON THE CONTENT OF ORGANIC MATTER IN THE SOIL
OF SOUTHERN BLACK SOIL**

О.В. Илюшкина, А.А. Гонгало, В.В. Реент

O.V. Pyushkina, A.A. Gongalo, V.V. Reent

ФГБУН «НИИСХ Крыма», г. Симферополь

*Federal State Budget Scientific Institution “Research Institute of
Agriculture of Crimea”*

E-mail: olga-cheboha@mail.ru

Аннотация. *Статья посвящена исследованию влияния технологии прямого посева на содержание органического вещества в почве чернозем южный в степной зоне полуострова Крым. Технология прямого посева показала свою эффективность в сохранении и поддержании уровня органического вещества в почве, что подчеркивает важность использования прогрессивных методов земледелия для устойчивого развития аграрного сектора. Однако, для более глубокого понимания факторов, влияющих на содержание гумуса в почве, требуется проведение дополнительных исследований.*

Abstract. *This article examines the impact of direct seeding on the organic matter content of southern chernozem soils in the steppe zone of the Crimean Peninsula. Direct seeding has proven effective in preserving and maintaining soil organic matter levels, highlighting the importance of using progressive farming practices for the sustainable development of the agricultural sector. However, further research is needed to better understand the factors influencing humus content in soils.*

Ключевые слова. *Технология прямого посева, чернозем южный, содержание гумуса, агротехнические методы, устойчивое развитие.*

Keywords: *direct seeding, southern chernozem, humus content, agricultural practices, sustainable development.*

ВВЕДЕНИЕ

Республика Крым – уникальное природное место нашей необъятной Родины. Богатство Крымских просторов проявляется в возможности успешного развития множества направлений земледелия: от традиционного садоводства и виноградарства до культивирования эфиромасличных растений и широкого спектра сельскохозяйственных культур, включая зерновые, технические и пропашные растения [2]. Этот богатый агропродуктивный потенциал подчеркивает многогранность природного богатства полуострова и открывает широкие перспективы для дальнейшего устойчивого развития аграрного сектора [1].

Эффективность возделывания широкого спектра сельскохозяйственных культур существенно возрастает благодаря глубокому пониманию природных факторов и применению научно обоснованных подходов [4]. Чем лучше фермер знаком с характеристиками почвенного покрова своего хозяйства, такими как плодородие, кислотность, структура и содержание питательных веществ, тем точнее он сможет подобрать оптимальные культуры и сорта, обеспечивающие высокую урожайность и качество продукции. Важнейшую роль играет знание местных климатических условий, включая особенности осадков, температурного режима и продолжительности вегетационного периода, позволяющее минимизировать риски неблагоприятных погодных явлений и повысить устойчивость агроэкосистемы [5].

Кроме того, использование прогрессивных методов земледелия, таких как точное земледелие, минимальная обработка почвы, технология прямого посева, мульчирование и интегрированная система защиты растений, способствует сохранению ресурсов и повышению производительности труда. Современные технологии, включающие автоматизированные системы полива, спутниковое картографирование полей, мониторинг состояния посевов с использованием дронов и внедрение цифровых решений, позволяют фермерам оперативно реагировать на изменения в состоянии урожая и обеспечивать эффективное управление ресурсами [6].

Таким образом, интеграция научных знаний, экологических практик и инновационных технологий обеспечивает комплексный подход к сельскохозяйственному производству, способствующий достижению высоких результатов и устойчивости аграрного сектора экономики.

Поэтому главной целью данных научных исследований является – изучить влияние технологии прямого посева на содержание органического вещества в почве чернозем южный [1].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Опытные участки размещены в степной зоне полуострова Крым,
304

характеризующейся умеренно континентальным климатом с продолжительной летней засухой и мягким зимним периодом. Почвенно-климатические условия представлены богатым слоем южного чернозёма, являющегося основой для успешного выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур. В ходе исследований был заложен севооборот по следующей схеме: горох – оз. пшеница – лен – оз. ячмень – сорго. В ходе возделывания культур вносятся только минеральные удобрения, органические не применяются. Ежегодно проводится отбор образцов почвы для определения различных агрохимических показателей, в том числе и содержания органического вещества согласно ГОСТ 26213–21 [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В таблице представлены данные за период с 2017 по 2025 год, включающие три ключевых показателя: осадки за год, среднегодовая температура и содержание органического вещества в почве чернозем южный за исследуемые года.

С 2017 по 2025 года количество выпадавших осадков изменяется от года к году, а амплитуда колебания неравномерная. Например, в 2017 году было зафиксировано 293 мм осадков, а в 2023 году — 511 мм, т.е. на 74,4 % больше по сравнению с 2017 годом. Необходимо также отметить, что последние два года (2024 и 2025 гг.) характеризуются засушливыми условиями так как осадков выпало в 2024 году на 1,8 раза меньше, а в 2025 году на 2,3 раза меньше по сравнению с более увлажненным 2023 годом.

Рисунок 1. Динамика изменения содержания органического вещества с учетом, метеорологических, за 2017-2025 гг.

Среднегодовая температура также варьируется от года к году. Например, в 2017 году среднегодовая температура составила 12,2°C, а в

2024 году – 13,9°C. В результате в годы с наименьшим количеством осадков среднегодовая температура окружающей среды выше по сравнению с 2017 годом.

Содержание гумуса измеряется в процентах и отражает количество органического вещества в почве. В таблице видно, что содержание гумуса также варьируется от года к году, однако данные колебания незначительны в слое 0–30 см. В 2017 году содержание гумуса составило 2,80%, а в 2025 году — 2,79%. Это может быть связано с различными факторами, такими как погодные условия, качество почвы, методы земледелия и продуктивностью культур.

Важно отметить, что между осадками, среднегодовой температурой и содержанием органического вещества взаимосвязь не значительная, так как коэффициент корреляции составил 52%.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Влияние осадков и температуры: Несмотря на значительные колебания количества осадков и среднегодовой температуры, их влияние на содержание органического вещества в почве оказалось не значительным. Коэффициент корреляции составил 52%, что указывает на слабую взаимосвязь между этими факторами и содержанием гумуса.

Содержание гумуса в почве чернозем южный в слое 0–30 см оставалось относительно стабильным на протяжении исследуемого периода. Это может быть связано с устойчивостью почвенных процессов и эффективностью применяемых агротехнических методов.

Технология прямого посева, применяемая в исследовании, показала свою эффективность в сохранении и поддержании уровня органического вещества в почве. Это подчеркивает важность использования прогрессивных методов земледелия для устойчивого развития аграрного сектора.

Несмотря на полученные результаты, требуется проведение дополнительных исследований для более глубокого понимания факторов, влияющих на содержание гумуса в почве. Это поможет разработать более эффективные стратегии управления почвенными ресурсами и повысить продуктивность сельскохозяйственных культур.

В целом, исследование подтверждает важность комплексного подхода к управлению почвенными ресурсами, включающего как научные знания, так и инновационные технологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Илюшкина, О. В. Изменение содержания органического вещества черноземов южных под влиянием разных способов обработки почвы в се-

вооборотах в условиях степной зоны полуострова Крым / О. В. Илюшкина, А. А. Гонгало // Агрехимия. – 2025. – № 9. – С. 18-24. – DOI 10.7868/S3034496425090027. – EDN NAYNGV.

2. Половицкий И.Я., Гусев П.Г. Почвы Крыма и повышение их плодородия: справочное издание. Симферополь: Таврия, 1987. – 152 с.

3. Савченко Е. С. Опыт внедрения системы земледелия no-till в Белгородской области / Е. С. Савченко, С. В. Лукин, М. В. Сергеев // Вестник российской сельскохозяйственной науки. – 2024. – № 2. – С. 53-58. – DOI 10.31857/S2500208224020113. – EDN DGSPJP.

4. Солнцев П.И. и др. Роль агротехнических приёмов в формировании запасов доступной влаги в почве на посевах озимой пшеницы на Юго-Западе ЦЧР / П. И. Солнцев, А. Г. Ступаков, М. А. Куликова, Т. А. Х. Алаши // Наука и молодёжь: актуальные вопросы и пути инновационного развития АПК : Материалы национальной научно-практической студенческой конференции «Наука и молодёжь: актуальные вопросы и пути инновационного развития АПК», посвященной 95-летию заслуженного агронома Российской Федерации Н.Р. Аськи, Майский, 24 сентября 2024 года. – Майский: ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2024. – С. 293. – EDN TSPAWO.

5. Томашова О. Л. Строение почвы под покровными культурами при технологии прямого посева в Предгорно-Степной зоне Крыма / О. Л. Томашова, А. В. Ильин, Л. С. Веселова // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. – 2019. – № 20(183). – С. 31-37. – EDN AGKOEА.

6. Тютюнов С.И., Солнцев П.И. и др. Влияние интенсификации систем удобрений и защиты растений на урожайность культур в зернопаропропашном севообороте / С. И. Тютюнов, П. И. Солнцев, Ю. В. Хорошилова [и др.] // Сахарная свекла. – 2024. – № 8. – С. 15-18. – DOI 10.25802/SB.2024.33.42.003.

УДК 631.861:631.423

DOI 10.5281/zenodo.20382224

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ
СЕПАРИРОВАННОГО СВЕЖЕГО НАВОЗА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
USING THE LIQUID FRACTION OF SEPARATED FRESH
CATTLE MANURE TO IMPROVE SOIL FERTILITY**

А.А. Коровин, В.В. Голембовский

A.A. Korovin, V.V. Golembowskiy

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Ставропольский край, Михайловск

North Caucasus FARC, Stavropol Region, Mikhailovsk

E-mail: abv20korovin@yandex.ru

Аннотация. В условиях проведения полевых опытов изучено влияние внесения жидкой фракции сепарированного свежего навоза крупного рогатого скота на агрохимический состав почв перед посевом и после уборки озимой